

A IMPORTANCIA DO ATLETISMO NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES MOTORAS BÁSICAS DO SER HUMANO

SANTOS, Marcos Thiago Stabile Dos.

PAULA, Milka Juliana de.

CASTRO, Antonio José Molina de.

PEREIRA, Daniela Burtet.

SCHMITT, Aliandra Bittencourt.

RESUMO

O atletismo, é um esporte clássico, mundial e nacional, sendo o início para prática de outros esportes. É natural do ser humano caminhar, correr saltar e lançar. A prática da modalidade do atletismo vem a contribuir nas habilidades já existentes, aperfeiçoando e lapidando seja para eventual competição ou simplesmente para a vida no cotidiano. O Atletismo é estritamente ligado aos movimentos naturais do ser humano de correr. O objetivo do presente estudo foi analisar os padrões motores fundamentais de movimento, em alunos não praticantes de atletismo e alunos praticantes da escolinha de atletismo da cidade de Sorriso-MT, com faixa etária de 9 e 12 anos. Para a análise, cobrou-se dos alunos seriedade e atenção na realização dos movimentos. Os movimentos foram todos anotados em todas as três avaliações realizadas com os mesmos alunos. Realizou-se testes de Habilidade Manipulativa: arremesso por cima, e testes de Habilidade Locomotora: salto horizontal, corrida de 30 metros. Os resultados foram comparados em gráficos chegando a uma conclusão e considerações finais. Contudo pode-se responder que a prática do atletismo é um fator importante no desenvolvimento das habilidades motoras básicas em crianças de 09 a 12 anos do município de Sorriso-MT e considerando os testes propostos e os resultados evidenciados, constatamos que os testes de habilidade motora para o atletismo (salto, corrida e lançamento) apresentam reprodutibilidade, no entanto devemos estar atentos aos grupos em que os mesmos se destinam.

Palavras-chave: Atletismo. Habilidades Motoras.

RESUMEN

El atletismo, es un deporte clásico, mundial y nacional, siendo el inicio para la práctica de otros deportes. Es natural del ser humano caminar, correr saltar y lanzar. La práctica de la modalidad del atletismo viene a contribuir en las habilidades ya existentes, perfeccionando y lapidando sea para eventual competencia o simplemente para afección en lo cotidiano. El atletismo está estrictamente ligado a los movimientos naturales del ser humano de correr. El objetivo del presente estudio fue analizar los patrones motores fundamentales de movimiento, en alumnos no practicantes de atletismo y alumnos practicantes de la escolta de atletismo de la ciudad de Sorriso-MT, con rango de edad de 9 y 12 años. Para el análisis, se cobró de los alumnos seriedad y atención en la realización de los movimientos. Los movimientos fueron todos anotados en todas las tres evaluaciones realizadas con los mismos alumnos. Se realizaron pruebas de Habilidad Manipulativa: lanzamiento por encima, y pruebas de Habilidad Locomotora: salto horizontal, carrera de 30 metros. Los resultados se compararon en gráficos llegando a una conclusión y consideraciones finales. Sin embargo, se puede responder que la práctica del atletismo es un factor importante en el desarrollo de las habilidades motoras básicas en niños de 9 a 12 años del municipio de Sorriso-MT y considerando los tests propuestos y los resultados evidenciados, constatamos que las pruebas de habilidad motora Para el atletismo (salto, carrera y lanzamiento) presentan reproducibilidad, sin embargo debemos estar atentos a los grupos en que los mismos se destinan.

Palabras clave: Atletismo. Habilidades motoras.

INTRODUÇÃO

A Educação Física tem um papel importante no desenvolvimento dos alunos, proporcionando e oportunizando o desenvolver das habilidades corporais, contribuindo na formação das qualidades morais e sociais da personalidade de cada indivíduo. Com a prática dos movimentos corporais as crianças expressam seus sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando o uso significativo de gestos e posturas corporais, descobrindo os próprios limites utilizando a linguagem corporal, localizando-se no espaço, dentre outras situações voltadas ao desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e afetivas.

O processo de adaptações significativas nas principais áreas de desenvolvimento motor, intelectual, emocional e afetiva ocorrem durante o período em que as crianças se encontram na educação infantil. À medida que a criança avança, em termos de idade cronológica, elas passam por um processo denominado desenvolvimento, que pode ser definido como a aquisição ou melhoria das funções desempenhadas pelo indivíduo. O desenvolvimento motor dá-se por um processo contínuo de alterações no nível de funcionamento do indivíduo, adquirindo, ao longo do tempo, uma maior capacidade de controlar movimentos. As habilidades motoras são fundamentais, e uma das etapas do desenvolvimento motor, acontece na fase pré-escolar, fase que surgem as primeiras formas e combinações de movimento possibilitando a criança o domínio de seu corpo e sua locomoção no ambiente.

O atletismo é uma modalidade considerado por alguns autores como base para outras modalidades, pois utiliza movimentos básicos do ser humano como andar, correr, saltar, arremessar e lançar. Mas, o conhecimento que se tem pela modalidade é muito pouco. Hoje muitos associam o atletismo aos jogos olímpicos mundiais ou quando tem eventos produzidos pela mídia como as corridas tradicionais de Rua. Com intuito de alavancar esta modalidade não podemos ficar somente atribuído nestes eventos, faz-se necessário uma maior divulgação para que possamos ter mais adeptos da modalidade do atletismo. Pela falta de conhecimento referente ao atletismo na idade escolar, não tive a oportunidade de começar cedo a modalidade e aos 14 anos recebi o convite para integrar a equipe do revezamento do atletismo do município de Sorriso-MT, pois faltava um integrante para fechar o revezamento 4x75. Não conhecia a modalidade, mas aceitei o convite. Com o passar do tempo, muito treino e dedicação destaquei no Cenário Estadual, e naquele tempo já cheguei a ficar entre os 10 melhores do país na prova dos 400 metros, hoje me sinto realizado.

O atletismo proporcionou a oportunidade de trabalhar minhas habilidades, que até então eu desconhecia. Me dediquei 5 anos a esta modalidade, posso dizer que sou uma pessoa realizada por ter encontrado o atletismo. Nesta perspectiva, quero pesquisar se de fato a prática do atletismo contribui para o desenvolvimento das habilidades motoras. Para realização da pesquisa, pretendo desenvolver uma investigação bibliográfica e aplicar alguns testes, apresentando um breve histórico do atletismo no Brasil, a iniciação esportiva da modalidade, atividades lúdicas no atletismo, habilidades motoras no processo ensino-aprendizagem e contribuições do atletismo para o desenvolvimento das habilidades motoras.

Contudo, o objetivo do presente estudo foi analisar os padrões motores fundamentais de movimento, em alunos não praticantes de atletismo e alunos praticantes da escolinha de atletismo da cidade de Sorriso-MT, com faixa etária de 9 e 12 anos. Para a análise, cobrou-se dos alunos seriedade e atenção na realização dos movimentos. Os movimentos foram todos anotados em todas as três avaliações realizadas com os mesmos alunos. Realizou-se testes de Habilidade Manipulativa: arremesso por cima, e testes de Habilidade Locomotora: salto horizontal, corrida de 30 metros.

Os resultados foram comparados em gráficos chegando a uma conclusão e considerações finais. Contudo pode-se responder que a prática do atletismo é um fator importante no desenvolvimento das habilidades motoras básicas em crianças de 09 a 12 anos do município de Sorriso-MT.

DESENVOLVIMENTO

ATLETISMO NO BRASIL

Segundo alguns teóricos, o atletismo, é um esporte clássico, mundial e nacional, sendo o início para prática de outros esportes. É natural do ser humano caminhar, correr saltar e lançar. É o que reafirma Schmolinsky (1992) que “[...] marchar, correr, saltar, lançar objetos à distância são, desde os mais remotos tempos, das mais elementares e naturais atividades físicas de todos os povos do mundo e de todas as sociedades humanas” (p.17). A prática da modalidade do atletismo vem a contribuir nas habilidades já existentes, aperfeiçoando e lapidando seja para eventual competição ou simplesmente para avida no cotidiano. “O Atletismo é estritamente ligado aos movimentos naturais do ser humano de correr, marchar, lançar, arremessar e saltar, e, por isso, é chamado de esporte base”. (GONÇALVES, 2007, p. 01).

PROVAS DE PISTA E CAMPO

O atletismo envolve através de suas provas, grandes números de habilidades motoras, pode-se definir o atletismo como um esporte complexo, sendo assim o mesmo é dividido em duas partes, como provas de pista e campo, onde são consideradas provas oficiais do atletismo aquelas para qual a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) reconhece como recorde mundial.

INICIAÇÃO ESPORTIVA DO ATLETISMO

A pratica do esporte é de suma importância para o desenvolvimento motor, intelectual e social da criança, pois o mesmo terá a possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades. O atletismo consiste num conjunto de provas como (marchar, correr, saltar, lançar e arremessar), tais provas o ser humano já nasce com predisposição. Com a prática desta modalidade terá uma melhora significativa em suas habilidades, mas é importante que o profissional de educação física respeite a faixa etária e amadurecimento físico, cognitivo e social, proporcionando assim uma experiência da prática das diversas modalidades do atletismo, evitando dessa forma a especialização precoce em apenas uma modalidade.

DESENVOLVIMENTO MOTOR

São ciclos de aprendizagem, onde nas fases da vida o ser humano irá modificá-la de acordo com os estímulos aplicados no decorrer da vida. Segundo Gallardo (2000, p. 55) a respeito do desenvolvimento motor diz que: “O desenvolvimento humano tem sido entendido como mudanças que ocorrem no indivíduo desde sua concepção até sua morte. A palavra desenvolvimento em si implica mudanças comportamentais e estruturais dos seres vivos no tempo”. Tal mudança se dá conforme o caminho e os estímulos que a pessoa receberá no decorrer do caminho de sua existência.

O desenvolvimento motor tem como significado o movimento humano no processo de desenvolvimento e aprendizado, do nascimento até a morte, crescente em todos os aspectos: físico, mental e social, “cada momento da vida é uma continuação do momento anterior, embora modificado” (VIEIRA, 2009, p. 23) O desenvolvimento motor é a construção que a pessoa obterá com as experiências vividas.

ATIVIDADES LÚDICAS APLICADAS NO ATLETISMO

A aplicação do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, socialização, expressão, comunicação e o mais importante à construção do conhecimento. Os jogos ou atividade lúdica bem planejada e dirigida pelo professor vai trazer alegria aos alunos, provocando atitudes sadias de adaptação ao meio social. “O ser que brinca e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve.” (TEIXEIRA, 1995, P.23).

As crianças têm o direito de brincar e expressar seus sentimentos da maneira que acham corretas, e os jogos lúdicos bem elaborados tem por objetivo desenvolver essas habilidades que muitas vezes não são desenvolvidas. Os jogos lúdicos trabalham a liberdade de expressão fazendo com que as crianças despertem e desenvolvam inúmeras habilidades sem nenhuma pressão e sim com total espontaneidade para que se sintam livres no brincar. (FREITAS, 2000).

CONTRIBUIÇÕES DO ATLETISMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES MOTORAS

O atletismo é uma modalidade surpreendente, pois possibilita ao praticante desenvolver suas diferentes habilidades em um único esporte. “[...] o trabalho com crianças é um bom começo para o ensino desta modalidade que envolve habilidades motoras por elas utilizadas cotidianamente.” (MATTHIESEN, 2005, p.16). Contudo, o conhecimento que se tem por parte

dos docentes e discentes em nosso país é muito pouco, falta uma maior busca sobre a modalidade em um contexto geral, muitos o associa apenas em época de jogos olímpicos ou através de jogos mundiais que iniciam a cada quatro anos.

Ainda que esse seja o mais comum, existem outras possibilidades de conhecimento dessa modalidade que merecem serem revistas. “Ou seja, para além dessa perspectiva competitiva e restrita a grandes eventos mundiais, é preciso que se explore o lado educacional do atletismo”. (MATTHIESEN, 2005, p. 15).

As aulas de atletismo podem ser na forma de propor o jogo como meio de promover a aprendizagem, tornando-se, assim, uma fonte de prazer e descoberta, tornando-se um instrumento pedagógico que contribui para o desenvolvimento do aluno.

O atletismo tem importante contribuição no desenvolvimento corporal e psicológico de quem o pratica, principalmente crianças e adolescentes, que estão em fase de desenvolvimento e crescimento, a qual se faz necessária à diversidade de movimentos. Por evidência diversas características motoras a uma grande contribuição desse esporte por estarem presentes em diversas modalidades esportivas, colaborando para a difusão esportiva em âmbito global e fortalecendo a relação do atletismo como esporte de base (NASCIMENTO, 2005).

HABILIDADES MOTORAS NO PROCESSO ENSINO-APREDIZAGEM

Para o desenvolvimento das habilidades motoras requer uma sequência de atividade planejada e organizada, pois será por meio da prática que a pessoa irá aprender executar corretamente os movimentos propostos, obtendo assim o resultado pretendido com a máxima precisão e eficiência.

Segundo GALLAHUE e OZMUN (2001, p. 28) habilidade motora é “um padrão de movimento fundamental apurado com acuidade, precisão e controle. A acuidade é enfatizada e o movimento extrínseco é limitado, como no arremesso de uma bola para um alvo”.

De acordo com Galahue (2005, p.298), o desenvolvimento das habilidades motoras é afetado, em todas as fases, pelos fatores de aptidão física (relacionados à saúde: resistência cardiovascular, força muscular, resistência muscular, flexibilidade e composição corporal) e de aptidão motora (relacionados ao desempenho: controle motor - equilíbrio estático e dinâmico, coordenação motora rudimentar, olho-mão e olho-pé - e produção de força -velocidade, agilidade e potência.

Segundo SCHMIDT (1993, p. 153) “a aprendizagem motora é um conjunto de processos associados com a prática ou a experiência, conduzindo a mudanças relativamente permanentes na capacidade para executar performance habilidosa.” Para melhor assimilação da aprendizagem motora, faz se necessário que coloquemos estímulos nas atividades, pois desta forma os alunos conseguiram atingir objetivo proposto.

Para tanto entendemos que as crianças têm necessidade de movimento, esta necessidade é de fundamental importância para o seu desenvolvimento motor. É importante que as crianças tenham acesso às diversificações motoras, adquirindo uma gana considerável de movimentos, que terão uma cultura motora necessária para tarefas com maior grau de complexidade.

Para alcançar objetivo desejado, é necessário que demos oportunidade de movimento simples e complexo, pois desta forma o aluno terá uma variação aumentando assim seu repertorio cultural de habilidade motora.

HABILIDADES LOCOMOTORAS

O ser humano já nasce com uma predisposição de caminhar, correr, saltar, são movimentos na qual se faz necessário um trabalho de planejamento e acompanhar para tais habilidades seja aperfeiçoada. O correr é usado em muitas brincadeiras como pega-pega, queimada, corrida do saco entre outros. O saltar ou pular pode ser usado em brincadeiras como salto em distância, pular corda, pular sela e para transpor obstáculos como buracos, poças de água etc.

A atividade de salto é uma especialidade do atletismo, que consiste em saltar de uma determinada marca e cair em uma caixa de areia, o atleta tem que correr e fazer o impulso para o salto somente com um pé, o mesmo tem três tentativas para saltar o mais longe que puder, e é considerado o melhor dos três saltos.

Fonte: <http://www.tudodesenhos.com/atletismo>

2.3 HABILIDADES ESTABILIZADORAS

Estabilidade é o aspecto mais fundamental do aprendizado de movimentar-se; envolve a disposição de manter em equilíbrio a relação indivíduo / força da gravidade. O equilibrar é uma habilidade importante até mesmo para andar, pois, sem equilíbrio, cairíamos facilmente. Encontramos o equilíbrio em esportes como atletismo, Ginástica Olímpica, surfe, skate etc.

Fonte: <http://pt.depositphotos.com/109195438/stock-illustration-woman-athlete-doing-pole-vault.html>

O salto com vara é uma das provas mais difícil e clássica do atletismo, onde os competidores usam uma vara longa e flexível para alcançar maior altura, e passar por cima de uma barra, cada atleta tem três tentativas para ultrapassar.

Habilidades Manipulativas

Caracteriza-se em um relacionamento de um indivíduo com objetos e pela aplicação de força nos objetos e a recepção da força, como arremessar, lançar, receber, chutar e quitar. Lançamento de Dardo:

Fonte: <http://coloriredivertido.blogspot.com.br/2010/03/lancamento-do-dardo-para-colorir.html>

Modalidade do atletismo na qual o atleta lança um dardo tentando alcançar a maior distância possível, tendo 3 ou 6 tentativas depende do número de atletas na prova. Esse dardo tem forma de lança, e pode ser feito de fibra de vidro, de metal ou fibra de carbono.

COORDENAÇÃO MOTORA

Constitui em movimentos que auxilia no aperfeiçoamento das habilidades motoras, como correr, saltar, arremessar, lançar dentre outros. Com planejamento consegue-se melhorar tais habilidades economizando o máximo de energia na execução dos movimentos.

BARBANTI (1979, p. 213) entende por coordenação quando se alcança a meta com economia de energia e uma leveza subjetiva com movimentos "soltos", racionais, livres e com estilo.

A coordenação quando trabalhada de forma adequada, proporciona ao praticante uma maior amplitude de movimentos, com menos gasto de energia e uma ótima performance da prova praticada. "Coordenação é a interação harmoniosa e econômica do sistema músculo esquelética, do sistema nervoso e do sistema sensorial com o fim de produzir ações motoras precisas e equilibradas, importância em várias disciplinas científicas como aprendizagem motora, o controle motor e o desenvolvimento motor" (KIPHARD e SCHILLING, 1974). Ela possibilita ao aluno um equilíbrio dos músculos que estarão envolvido na prova que for praticar, desta forma ele terá movimento precisos e objetivo, onde terá grandes chances de sucesso.

COSTA (1968, p. 285) afirma que a definição correta de coordenação seria a "qualidade de sinergia que permite combinar a ação de diversos grupos musculares na realização de uma sequência de movimentos com o máximo de eficácia e economia ou de rapidez se estiverem envolvidas a velocidade e a força". Por combinar movimentos precisos, é fundamental que se trabalhe a coordenação motora com diversos movimentos, pois quanto mais estímulos for colocado nas atividades, melhor aproveitamento o aluno terá nas provas que envolvem força e velocidade.

Segundo KIPHARD (1976, p. 9) entende por coordenação de movimentos a "interação harmoniosa e econômica de músculos, nervos e sentidos com o fim de produzir ações cinéticas precisas e equilibradas (motricidade voluntária) e reações rápidas e adaptadas a situações (motricidade reflexa)". A coordenação possibilita ao aluno o despertar de movimentos que antes não era trabalhado.

WEINECK (1989, p. 170) entende que a coordenação motora é determinada pelos processos de orientação e regulação de movimentos, que habilitam o atleta a dominar segura e economicamente as ações motoras nas situações previsíveis (estereótipos) e imprevisíveis (adaptação) e aprender, relativamente depressa, os movimentos esportivos. É fundamental que o professor trabalhe a coordenação motora nos seus alunos, se trabalhado de forma correta terá mais facilidade para compreender outros movimentos que envolve a modalidade praticada.

De acordo com MATVÉIEV (1986, p. 157) a coordenação é vista como uma "aptidão de construir (formar, subordinar, relacionar num todo único) as ações motoras" e, ainda, "a aptidão de transformar formas de ação motora já completamente trabalhadas ou de passar de uma para outra segundo as exigências de uma situação mutável " A coordenação motora

ajudar a desenvolver movimentos que antes os alunos tinham dificuldade de compreender, como a prática continua o mesmo terá facilidade para executar tais movimentos exigido. A principal determinante do sucesso do movimento é a qualidade do próprio movimento, com menos ênfase sendo dada aos aspectos perceptivos e de tomada de decisão da tarefa. Por exemplo, um saltador de altura no atletismo sabe exatamente o que fazer (saltar sobre o sarrafo).

O desafio para esse indivíduo é produzir movimentos que maximizem a altura vertical. (SCHMIDT & WRISBERG, 2001, p.20). Quando relacionado a uma prova específica da modalidade pretendida, a coordenação motora faz com que o aluno tenha melhor assimilação dos movimentos, desta forma o mesmo fará poucas execuções com mais precisão e qualidade nos movimentos que a prova exige. Segundo TUBINO (1979, p. 180) ela é uma "qualidade física que permite ao homem assumir a consciência e a execução, levando a uma integração progressiva de aquisições, favorecendo a uma ação ótima dos diversos grupos musculares na realização de uma sequência de movimentos com o máximo de eficiência e economia".

A coordenação motora é fundamental para o desempenho esportivo do atleta, quando estimulada de forma adequada conforme a prova que o mesmo estará praticando, terá grande chance de se destacar, pois suas habilidades estarão potencializadas com a o aperfeiçoamento da coordenação motora.

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa se deu devido ao gosto pelo Atletismo, e conseqüentemente da curiosidade em saber se de fato a prática do Atletismo contribui para o desenvolvimento das habilidades motoras, já que muitos autores considera o mesmo como esporte base para as outras modalidades. Esta pesquisa foi desenvolvida no Estádio Municipal Egídio José Preima, localizado na Rua Perimetral Sudoeste S/N, Jardim Primavera Sorriso-MT, onde é desenvolvido um trabalho voltado a crianças e adolescentes do município, tendo como responsável pelas atividades desenvolvidas a Associação Sorrisense de Atletismo (ASA), junto com a Prefeitura Municipal e Secretaria de Esporte, atendendo crianças e adolescentes de segunda a sexta-feira no matutino das 07h às 09h e vespertino 15:30 as 17:30h. as crianças da pesquisa são do grupo de iniciação e frequenta o projeto três vezes por semana (segunda, quarta e sexta-feira), com aulas de 2 horas de duração. Durante os 6 meses se desenvolveu com essas crianças atividade lúdicas e recreativas voltadas ao atletismo que englobavam habilidades motoras de correr, saltar, lançar ou arremessar.

POPULAÇÃO E AMOSTRA

Na Associação Sorrisense de Atletismo, trabalham 3 professores de Educação Física, sendo que todos os professores já foram atletas na modalidade do atletismo, as distribuições para os professores são divididas de acordo com a faixa etária das crianças e conhecimento no esporte.

Aproximadamente 150 alunos frequentam o Associação Sorrisense de Atletismo no Estádio Municipal, sendo as faixas estarias diversificada e de ambos os sexos. Por serem muitos alunos e faixa etária diferentes, foi selecionado 30 alunos de ambos os sexos entre 09 e 12 anos que praticam a escolinha de iniciação ao atletismo e 30 alunos de uma escola municipal que não praticam atletismo, para realização dos testes propostos,

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

No teste foi analisado algumas habilidades motoras fundamentais de Manipulação: arremesso por cima. Locomoção: corrida e salto horizontal.

Os avaliados foram submetidos aos seguintes procedimentos na realização de cada tarefa:

- **Arremesso por cima:** foi utilizada uma bola de borracha (idêntica à de tênis de quadra com 250 kg) e cada criança teve que arremessá-la por cima da cabeça com uma mão só.
- **Salto horizontal:** foi demarcada uma linha no chão, na qual as crianças paradas e com os pés paralelos, partindo desta linha, executaram três saltos para frente (horizontal), e foi selecionado o melhor de três. Utilizou-se de uma Fita metálica, modelo TRA30M, Medida:30mx13mm.

. **Corrida:** as crianças foram instruídas a percorrer 30 metros demarcados com saída e chegada, e o tempo da corrida foi cronometrado, utilizando um Cronômetro Profissional Vollo VL1809.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados serão apresentados em gráficos comparativos entre os gêneros e discutidos na seguinte ordem: Habilidade Locomotora: salto horizontal, e Habilidade Manipulativa: arremesso:

TABELA 01: Resultados de média das três avaliações, desvio padrão, tamanho da amostra e erro padrão entre as médias *MASCULINO* dos testes de salto, corrida e arremesso dos alunos *PRATICANTES DE ATLETISMO*.

VARIAVEIS	SALTO HORIZONTAL			CORRIDA 30 MT (Seg.)			ARREMESSO POR CIMA		
MÉDIA	1,45	1,53	1,59	5,65	5,34	5,22	19,28	19,82	21,49
DESVIO PADRÃO	0,17	0,17	0,18	0,41	0,38	0,43	4,29	4,07	3,71
TAMANHO AMOSTRA	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ERRO PADRÃO	0,04	0,04	0,05	0,10	0,10	0,11	1,11	1,05	0,96

TABELA 02: Resultados de média das três avaliações, desvio padrão, tamanho da amostra e erro padrão entre as médias *FEMININO* dos testes de salto, corrida e arremesso dos alunos *PRATICANTES DE ATLETISMO*.

VARIAVEIS	SALTO HORIZONTAL			CORRIDA 30 MT (Seg.)			ARREMESSO POR CIMA		
MÉDIA	1,33	1,44	1,50	5,71	5,50	5,33	12,14	13,16	14,47
DESVIO PADRÃO	0,16	0,19	0,21	0,44	0,37	0,42	3,58	3,81	4,30
TAMANHO AMOSTRA	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ERRO PADRÃO	0,04	0,05	0,06	0,11	0,09	0,11	0,92	0,98	1,11

TABELA 03: Resultados de média das três avaliações, desvio padrão, tamanho da amostra e erro padrão entre as médias *MASCULINO* dos testes de salto, corrida e arremesso dos alunos *NÃO PRATICANTES DE ATLETISMO*.

VARIAVEIS	SALTO HORIZONTAL			CORRIDA 30 MT (Seg.)			ARREMESSO POR CIMA		
MÉDIA	1,44	1,45	1,46	5,66	5,65	5,64	18,94	19,36	19,77
DESVIO PADRÃO	0,19	0,19	0,18	0,39	0,39	0,39	4,19	4,19	4,06
TAMANHO AMOSTRA	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ERRO PADRÃO	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	1,08	1,08	1,05

TABELA 04: Resultados de média das três avaliações, desvio padrão, tamanho da amostra e erro padrão entre as médias *FEMININO* dos testes de salto, corrida e arremesso dos alunos *NÃO PRATICANTES DE ATLETISMO*.

VARIAVEIS	SALTO HORIZONTAL CORRIDA 30 MT (Seg.) ARREMESSO POR CIMA								
MÉDIA	1,32	1,33	1,35	5,83	5,82	5,81	11,94	12,20	12,32
DESVIO PADRÃO	0,17	0,16	0,16	0,12	0,13	0,14	3,07	3,01	2,97
TAMANHO AMOSTRA	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ERRO PADRÃO	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,79	0,78	0,77

GRÁFICO 01 – Praticantes de Atletismo

GRÁFICO 02 – Não praticante de atletismo

Analisando os gráficos acima pode-se observar que os alunos que praticaram (grafico01) a escolinha de atletismo obteve uma evolução fantástica no salto horizontal, ou seja pode-se comprovar que os alunos melhoraram sua potência de membro inferior quando se tratado de impulsão em relação aos escolares que não praticam atletismo.

GRÁFICO 03 – Praticantes de Atletismo

GRÁFICO 04 – Não praticante de atletismo

Analisando os gráficos acima do teste de velocidade pode-se observar uma melhora significativa nos tempos dos alunos praticantes da escolinha de atletismo, já no gráfico dos não praticantes houve também uma evolução, mais, não o suficiente pois os mesmos não receberam os estímulos específicos para desenvolvimento da habilidade de correr.

Através deste resultado podemos confirmar o que diz GALLAHUE e OZMUN (2001, p. 28), para o desenvolvimento das habilidades motoras requer uma sequência de atividade planejada e organizada, pois será por meio da prática que a pessoa irá aprender executar corretamente os movimentos propostos, obtendo assim o resultado pretendido com a máxima precisão e eficiência.

Os gráficos acima representam o teste de lançamento por cima, e podemos concluir que no gráfico 05 os alunos obtiveram uma melhora e conseqüentemente uma evolução dos membros superiores quando se tratando de potência dos braços, já no gráfico 06 a evolução já não foi significativa e o pequeno aumento é relativo ao processo de crescimento e maturação dos mesmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os testes propostos e os resultados evidenciados, constatamos que os testes de habilidade motora para o atletismo (salto, corrida e lançamento) apresentam reprodutibilidade, no entanto devemos estar atentos aos grupos em que os mesmos se destinam.

Amostras contidas em sua maioria de atletas, ou praticantes em níveis de aperfeiçoamento deveriam ou hipotetizamos que os valores sejam mais elevados, mostrando escores consistentes, conseqüentemente correlações mais fortes e significativas, portanto o grupo praticante de atletismo avaliados mostraram-se dentro dos resultados esperados.

As reproduções de testes de habilidades motoras se tornam uma importante ferramenta, pois a utilização de instrumentos de avaliação consolidados deve estar presente no dia a dia dos clubes, bem como nas escolas que desenvolvem a prática deste esporte pouco difundido no Brasil, para que possamos ter referências dos futuros talentos esportivos, e por que não dos futuros talentos do atletismo mundial.

Sugere-se que o professor de Educação Física, responsável pelos indivíduos analisados, estimulem o desenvolvimento dos padrões motores que se encontram no nível e abaixo do esperado e, que o aumento do número de aulas possa ser revisto pela instituição de ensino aumentando, assim, o estímulo e experiências para um melhor desempenho nas tarefas motoras realizado por eles.

A criança necessita de uma variedade de oportunidades para se expressar, de movimentar com devida instrução, de praticar atividades corporais de seu universo infantil. O profissional bem capacitado estabelece os objetivos de ensino através da percepção da criança, que manifesta suas emoções, seus sentimentos, através do movimento. Procurando a melhor qualidade de controle do movimento, o professor sempre trabalha de acordo com o estágio de desenvolvimento motor da criança.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BARBANTI, V. J. **Teoria e prática de treinamento desportivo**. São Paulo: Edgard Blucher, 1979.

COSTA, L. P. **Introdução a moderna ciência do treinamento desportivo**. Brasília, DF: MEC, 1968.

FREITAS, M.T.A. de. **Revista Jogos Cooperativos**. 4ª ed Educação Fundamental, Brasília: MEC/SEF, 1997. Vygotsky e

Bakhtin: Psicologia e Educação: um intertexto. São Paulo: Editora Ática, 2000.

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. **Compreendendo o Desenvolvimento Motor**: bebês, crianças, adolescentes e adultos. Tradução de Maria Aparecida da Silva Pereira Araújo. São Paulo: Phorte, 2001.

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. **Compreendendo o Desenvolvimento Motor**. 3. ed. São Paulo: Phorte, 2005.

GALLARDO, Jorge Sergio Pérez. **Educação Física**: contribuições à formação profissional. 3ª ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2000.

GONÇALVES, Gilberto – **História do Atletismo, Trabalhos Escolares**

Prontos, disponível em <http://www.coladaweb.com>: Acessado em 08/02/2017.

KIPHARD, E. J, SCHILLING, F. **Körper koordinations test für kinder**, KTK. Weinheim: Beltz, 1974.

KIPAHRD, E. J. **Insuficiências de movimientos v de coordinación en la edad de la escuela primaria**. Buenos Aires: Kapelusz, 1976.

MATTHIESEN, S.Q. (Org.). **Atletismo se Aprende na Escola**. Jundiaí: Fontoura, 2005.

MATVEIÉV, L. P. **Fundamentos do treino desportivo**. Lisboa: Livros Horizonte, 1986

NASCIMENTO, AIDA C. S. L. **Pedagogia do Esporte e o Atletismo**: Considerações Acerca da Iniciação e da Especialização Esportiva Precoce 2005.

SCHMIDT, R. A. **Aprendizagem e Performance Motora**: Dos Princípios à Prática. Tradução Flávia da Cunha Bastos; Olívia Cristina Ferreira Ribeiro. São Paulo: Movimento, 1993.

SCHMIDT, Richard A.; WRISBERG, Craig A. **Aprendizagem e Performance**

Motora: Uma Abordagem da Aprendizagem Baseada no Problema. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.

SCHMOLINSKY, G. **Atletismo**. Lisboa: editora Stampa, 1992.

TEIXEIRA, C. E. J. **A Ludicidade na Escola**. São Paulo: Loyola, 1995.

TUBINO, M. J. G. **Metodologia científica do treinamento desportivo**. São Paulo: Ibrasa, 1979.

VIEIRA, Martha Bezerra. **Uma Expressão de corporeidade na educação**

Infantil. Rio de Janeiro: Shape, 2009.

WEINECK, J. **Manual do treinamento desportivo**. São Paulo: Edgard Blucher, 1989.

👁 Acessos: 2784